

References

1. Akmatalliev A., Egemberdieva S. Poems. "Folk literature" series. 21 volumes. B.: 1998 (the book must be translated).
2. Zhumagulov Ch. Orkhon-Yenisei text. F.: Ilim, 1982.
3. Kyrgyz.mambas. Manas. Epos. Part 1. Book 2. F.: 1959.
4. FMA 1 - Field materials expedition of the author in Aksy, Suzak districts, Jalal-Abad region, July-August 2004, 2006, 2009 (informants: P. Aldosova, born in 1945; S. Narbaeva, born in 1930; A. Khasanova, born in 1932).
5. FMA 2 - Field materials expedition of the author to Kyzyl-Dzhar village, Sopol-Tash, Aksy district, Suzak district, Republic of Kyrgyzstan, July-August (notebook 1,2).

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАРАКАЛПАКСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Нуржанов С.У.

*кандидат исторических наук, старший научный сотрудник,
Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан*

Идрисов Р.Б.

*доктор философии (PhD) по историческим наукам, старший преподаватель кафедры «Методика преподавания истории»,
Нукусский государственный педагогический институт им. Аджинияза*

FORMATION OF PRINTING INDUSTRY IN KARAKALPAK AUTONOMOUS REGION

Nurjanov S.

Candidate of historical sciences, senior research associate, Karakalpak Scientific Research Institute of Humanities, Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan

Idrisov R.

*Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences, Senior Lecturer in the Department of Methods of Teaching History,
Nukus State Pedagogical Institute named after Azhiniyaz*

Аннотация

Данная статья посвящена истории становления полиграфической промышленности Каракалпакстана. Изобретение механизма книгопечатания и распространение книг является самым величайшим событием в истории человечества. Изучение этого научного вопроса в новых условиях приобретает новую окраску, когда идет активный процесс национального и культурного возрождения, усиливается интерес к истории своей культуры, литературы, языка, письменности и т.п. Этим определяется культурологическое и научно-познавательное значение данной статьи. Хронологические рамки исследования охватывает период со второй половины 1920 – начала 1930-х годов. В этот период издательское дело Каракалпакстана имеет ряд своих особенностей. Указываются проблемы становления книгоиздания в Каракалпакстане, отмечаются этапы централизации издательского дела в целом в стране, что послужило укоренению идеологических основ советского государства и укреплению тоталитарной системы управления обществом.

Abstract

This article is devoted to the history of the formation of the printing industry in Karakalpakstan. The invention of the printing mechanism and the distribution of books is the greatest event in the history of mankind. The study of this scientific question under new conditions acquires a new color when there is an active process of national and cultural revival, interest in the history of one's culture, literature, language, writing, etc. This determines the cultural and scientific-cognitive significance of this article. The chronological framework of the study covers the period from the second half of the 1920s to the early 1930s. During this period, the publishing business of Karakalpakstan has a number of its own features. The problems of the formation of book publishing in Karakalpakstan are indicated, the stages of centralization of publishing as a whole in the country are noted, which served to root the ideological foundations of the Soviet state and strengthen the totalitarian system of society management.

Ключевые слова: Каракалпакская автономная область, кадры, типография, книгопечатание, издательство, полиграфия, оборудование.

Keywords: Karakalpak Autonomous Region, personnel, printing house, book printing, publishing house, printing, equipment.

Вопрос формирования всесторонне развитой личности и воспитания подрастающего поколения

во многом определяется развитием системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения. Принятие

ряда важнейших решений государственных структур, касающиеся развития данной важной сферы, ставит задачу повышения культуры чтения среди населения, особенно среди молодежи [11]. Несмотря на создание соответствующей правовой основы в сферах печати, издательского дела и информации (принятия более 10 законов и свыше 30 подзаконных актов), функционирование в Узбекистане 1677 полиграфических предприятий, 118 издательств, а также оснащенной современными технологиями крупных научных библиотек, информационно-библиотечных и информационно-ресурсных центров, развитию сферы услуг книжной торговли, в стране еще имеются проблемы организации работы по изданию художественной, просветительской, научно-популярной, воспитательной литературы, направленной на повышение интеллектуального потенциала молодежи. В настоящее время, в силу изменений, происходящих в социально-экономической, политической и культурной жизни страны, необходимо раскрыть новые потенциальные возможности издательского дела, полиграфического производства, книжной торговли, пропаганда книги, выявить факторы и причины, породившие застойные явления в процессах создания и функционирования книги в обществе. Одним из путей решения проблемы является изучение истории развития данной сферы.

В данной статье авторы намерены изучить опыт становления книгоиздания в 1920-е годы, в период становления каракалпакской государственности в форме советской автономии.

Известно, что в 1923-1924 годах на территории Ходжейлийского и Кунградского округов ХСНР и Амударьинской области ТАССР существовали местные типографии, где в основном издавались бланочная продукция и отчасти газеты. Типография в Турткуле подолгу простаивала, так как постоянно подвергалась нашествиям басмачей и уничтожалась. Очень мало сведений о литографии в Ходжейли. В научной литературе указывается на её существование, где в конце 1924 года издавалась газета «Еркин каракалпак», которая впоследствии должна была быть перевезена в Турткуль [10].

Накануне крупных исторических событий середины 1920-х годов, обусловившие образование Каракалпакской автономной области, существовавшие типографии были переданы областной отдел просвещения. В этот период издательское дело находилось в глубоком кризисе: не хватало специалистов, бумаги, шрифтов, лишь временами печатались листовки, газеты малого формата и другая продукция, в том числе и на арабской графике [12]. Большое внимание этому вопросу обращал А.Досназаров, который, будучи секретарем Организационного бюро Каракалпакского обкома ВКП(б), в своих докладных записках к центральным органам неоднократно указывает на необходимость налаживания деятельности типографии. В условиях Каракалпакской автономной области ситуация была еще сложнее. В это период вообще издательское дело переживает самое сложное время.

После национально-территориального размежевания 1924 года на долю КАО досталось типографическое оборудование, однако не было средств на её переброску в Турткуль. В конце 1925 года некто Нозиков пытался открыть в г. Турткуле частную типографию, вопрос даже рассматривался на заседании исполкома КАО. Тогда вопрос был передан на рассмотрение Административного отдела и отдела местного хозяйства исполкома, но так и не был разрешен.

Администрация области выделяла финансовые ссуды для возобновления печатного дела, даже некоторое время в Каракалпакскую автономную область был приглашен сам Атажан Абдалов, который в 1925-1926 годы возглавлял работу Турткульской типографии [14]. О.Юсупов и Г.Досымбетов пишут, что в конце 1924 начальником типографии в Турткуле был назначен Худайберген Бабажанов, с 5 января 1925 года - Рамберген Алламбергенов [17]. Правда, типография работала с большими проблемами из-за отсутствия квалифицированных специалистов, красок, бумаги, изношенности шрифтов.

Подобная ситуация в этой отрасли была системной, так как шла организационная фаза формирования отрасли. Так, в мае 1924 года в Москве создается Центроиздат — крупное издательство, выпускающее книги на различных языках народов СССР. Для того чтобы еще лучше планировать выпуск книг и снабжение полиграфических предприятий материалами, было решено слить с Госиздатом некоторые специализированные издательства. Организационные трудности переживали все национальные издательства, концентрация издательских организаций продолжалась и в 1926-1929 годы.

В условиях Каракалпакстана издание книжной продукции сталкивался с большими проблемами. Существовала единственная типография, которая не могла обеспечить потребности не только книжной продукции, но и выпуск газеты. В конце 1925 года вопрос финансирования работы типографии вновь обсуждается на заседании Оргбюро ВКП(б) КАО, который ходатайствовал перед Казахским краевым комитетом (Казкрайком) ВКП(б) о предоставлении финансовых средств для возобновления работы типографии. Этот вопрос обсуждался на совещании при Организационно-распределительном отделе Казкрайкома по каракалпакским вопросам, которое состоялось 19 января 1926 года. В повестке дня этот вопрос обсуждался как организация газетного дела в КАО. На совещании выступил ответственный работник Казкрайкома Н.Байдильдин и отметил «недостаточное внимание руководства обкома вопросам печати» и разбазаривание средств, выделенных для издательства. Он обратил внимание на особые условия Каракалпакстана (быт, язык и т.д.) и «необходимость политико-воспитательной работы среди населения», предложив выделить 5000 рублей из краевого фонда на организацию газеты и переоборудование типографии [9].

Возобновление работы типографии приходится на середину 1926 года: с 1 июня был возобновлен выпуск газеты «Еркин каракалпак», в типографии печатались также различные бланки для администрации и учреждений области. Из-за маломощности Турткульской типографии, книги в основном печатались в Ташкенте и Москве. Так, в 1925 году в Ташкенте были изданы на каракалпакском языке первые учебные пособия - «Элипбе», «Элипбеден соң оқыйтуғын оқыу китабы», «Егедлер саўаты», созданные писателем С. Маджитовым. По сведениям К.Байниязова, в 1926 году впервые в Турткульской типографии была издана составленная С.Маджитовым книга – «Қарақалпақ әдебиятының жыйынтығы» [3]. К.Айымбетов указывает, что эта литературная хрестоматия была издана в 1930 году [2]. Мы считаем, что в этот период в Турткульской типографии издавались лишь брошюры, листовки, другие бумажные изделия.

Правительство КАО остро нуждалась в помощи по укреплению материально-технической базы издательского дела. 14 марта 1928 года К.Авезов просит центральные органы власти помочь в выпуске учебной литературы на каракалпакском языке, открыть каракалпакскую секцию при «Центриздате», подготовить квалифицированные кадры. Вскоре в область были присланы 877,1 кг латинских шрифтов, 7 пишущих машинок и др. [4]

28 декабря 1928 года ЦК ВКП(б) принял постановление «Об обслуживании книгой массового читателя», которое дало большой импульс улучшению книгоиздательского дела в целом по стране, в том числе и в Каракалпакстане. Периферийным издательствам предусматривалось выделение финансовых ассигнований для улучшения материально-технической базы, подготовки кадров, активного привлечения специалистов, авторов, редакторов.

За несколько месяцев до принятия этого постановления, 27 августа 1928 года Президиум Исполнительного комитета Каракалпакской автономной области принимает постановление «Об организации издательского дела в КАО». В постановлении констатировалось, что единственная типография находилась в Турткуле, где издавалась газета «Еркин каракалпак», малым тиражом издавались брошюры, листовки агитационно-пропагандистского характера, а учебная литература до 1930-х годов издавалась в Ташкенте и Москве [16]. Например, сумма всей книжной продукции, выпущенной в Турткульской типографии, составил в 1929 году 41 тыс. 327 рублей, а в следующем она составила 118,5 тыс. рублей, однако эти сдвиги были незначительными. Типография располагала лишь двумя малоформатными печатными машинами на ручной тягле, работали всего 35 человек [6].

Согласно решению секретариата Каракалпакского обкома ВКП(б) от 27 августа 1928 года было образовано издательство «на правах самостоятельной организации с выделением средств из местного бюджета в сумме 100 тысяч рублей» [11]. По сведениям В.Вертегова, ККГИЗ было образовано в 1930 году [5] и мы считаем, что это более близко к истине, так как в 1930 году в Москве было образовано

крупное полиграфическое предприятие – Объединение книжно-журнальных издательств (ОГИЗ). Это был первый шаг к централизации издательского дела, куда вошли 30 различных издательств, ряд крупных типографий, профильных учебных и научных заведений, было создано объединение по книготорговле (КОГИЗ) [1].

15 августа 1931 года ЦК ВКП(б) принял постановление «Об издательской работе», согласно которому из ОГИЗа были выделены в самостоятельные несколько издательств, а также местным республиканским издательствам были переданы функции выпуска книг на языках народов СССР. В Узбекистане также было сформировано новое объединение издательств, что позволяло в 1930-е годы издавать разнообразную книжную продукцию. Существовали издательства «Узпартиздат», «Учпедгиз», «Гостехиздат», «Сельхозгиз», «Узфимгиз» (издательство по выпуску изобразительной, музыкальной и фотографической продукции). В конце 1930-х годов было создано издательство медицинской литературы «Медгиз» и издательство художественной литературы «Гослитиздат Узбекской ССР».

В 1931 году было образовано Каракалпакское Газетно-журнальное и книжно-полиграфическое объединение (Газжурпо), а 17 декабря 1931 года был образован областной Комитет по делам печати [15]. Первым председателем Комитета был назначен Николенко, также в состав комитета вошли Яковлев, Туреев, Рустемов и Семернин. Этот орган должен был осуществлять координацию деятельности типографии, редакции газеты, авторов учебников. В конце 1932 года председателем Комитета назначается К.Садуллаев, тогда же Газжурпо было реорганизовано и из него выделились две самостоятельные организации - Каракалпакское государственное издательство (ККГИЗ) и Газетно-журнальное издательство [13].

Так завершается этап становления книгоиздания в КАО, который можно считать как период создания фундамента полиграфической промышленности. Сама отрасль все еще оставалась маломощной, не хватало печатного оборудования, шрифтов, специалистов. Свое влияние оказало формирование основ каракалпакского алфавита на латинской графике, что требовало новых ассигнований и переоборудование уже существующего производства. Лишь с 1932 года начинается новый этап в истории печатного дела, когда ККГИЗ были оборудованы печатные машины «Ijnotijr» и «Sijnkograjija», а в 1934 году еще два печатных машин марки «Pijoner» [7], были привлечены к работе молодые специалисты-переводчики, корректоры, редакторы. К 1935 году в структуре республиканской полиграфической промышленности функционировали типография в Турткуле, Чимбае, Муйнаке, Куйбышевском и Кипчакском районах [8]. Была налажена система распространения печатной продукции по республике – разнообразные книги, брошюры, газеты и журналы на каракалпакском языке стали достоянием масс, часто проводились республиканские и

районные конференции читателей, встречи, осуществлялись рейды, походы, другие культурно-массовые мероприятия.

В целом, сфера книгопечатания в Каракалпакстане второй половины 1920-х – начала 1930-х годов переживал организационный период: идет активный процесс укрепления материально-технической базы, обеспечения кадрами и специалистами. С другой стороны наблюдается постепенная централизация издательской деятельности и книгопечатания. Политическая, экономическая, производственная и кадровая стороны полиграфической промышленности управлялось и из центра, имели централизованное планирование. Государство полностью взяло на себя финансирование данной сферы, направляло процесс издания, распространения и продажи печатной продукции, сформировав целостную систему. В условиях Каракалпакстана подобная организация дел послужило укоренению идеологических основ советского государства и укреплению тоталитарной системы управления обществом.

Список литературы

1. <http://coolreferat.com/>
2. Айымбетов К. Өткен күнлерден елеслер. Нукус, 2008.
3. Байниязов Қ. Сейфулғәбийт Мәжйитовтың өмири хәм дөретиўшилиқ хызметлери. В кн.: Сейфулғәбийт Мәжйитов. Шығармалары. Нукус, 1992.
4. Бегжанов К., Курбанбаев И, Аббазов С. Эллипеден басладық. Нукус, 1988.
5. Каракалпакия. Труды Первой конференции по изучению производительных сил Каракалпакской АССР. – Том II. Ленинград, 1934. – С.173.
6. Каракалпакская книга (Библиографический сборник. 1928-1978 гг.). Нукус, 1986.
7. Қызыл Қаракалпакстан, 1935, март.
8. Народнохозяйственный план Каракалпакской АССР за 1937 год. Турткуль, 1937. – С.54-55.
9. Нуржанов С. Каракалпакская автономная область: история в источниках. Нукус, 2014.
10. Нуржанов С. Периодическая печать Каракалпакстана в системе общественных отношений. Нукус, 2015.
11. Распоряжение Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О создании комиссии по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения» от 12 января 2017 года// <https://president.uz/uz/lists/view/180>
12. См.: Досумов Я. Очерки истории Каракалпакской АССР. – Ташкент, 1970; Шалекенов У. Очерки по истории культуры Советской Каракалпакии (1917-1940). – Нукус, 1960; Суинов У. Периодическая печать Каракалпакской автономной области// Вестник ККФ АН УзССР. Нукус, 1962. №3; Семенов И. О зарождении каракалпакской советской печати // Вестник ККФ АН УзССР. Нукус, 1971. №4, и др.
13. Суинов У. Книгопечатание в Каракалпакстане // Вестник ККФ АН УзССР. Нукус, 1964, №1.С.71.
14. Суинов У. Периодическая печать Каракалпакской автономной области // Вестник ККФ АН УзССР. Нукус, 1962. №3.
15. ЦГА РК, ф.12, оп.3, д.553, л.373.
16. Юсупов О., Қәлимбетов А. Қаракалпакстан баспасына 60-жыл. Нукус, 1993.
17. Юсупов О., Досумбетов Г. Нөкіс полиграфкомбинатына – 75 жыл. Нукус, 1996.